

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЯМОГО МЕТОДА ЛЯПУНОВА ДЛЯ АНАЛИЗА УСТОЙЧИВОСТИ И НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ АССОЦИАТИВНОГО РЕГУЛЯТОРА

© 2025 *Васильев П.В., Даринцев О.В., Мунасыпов Р.А.*

Статья посвящена решению актуальной проблемы анализа устойчивости систем автоматического управления, использующих регуляторы на основе ассоциативной памяти. Такие регуляторы, являясь по своей природе нелинейными и адаптивными, требуют специализированных подходов к анализу их влияния на динамику замкнутой системы. Результаты исследования дают аналитические условия для обеспечения локальной устойчивости системы и демонстрируют методический подход к использованию поверхностей уровня функции

Ключевые слова: ассоциативный регулятор, управление, прямой метод Ляпунова, нелинейность, гармоническая линеаризация.

Введение. Автоматическое управление играет ключевую роль в современном техническом прогрессе, обеспечивая безопасность, эффективность и качество функционирования сложных технических систем. В то время как традиционные методы линейного управления успешно применяются к системам с линейной динамикой, реальные объекты часто характеризуются нелинейностями и неопределенностями, что требует применения более совершенных стратегий управления [1-5]. Регуляторы на основе ассоциативной памяти, относящиеся к классу интеллектуальных систем управления [6-10], представляют собой перспективный подход для работы с такими сложными объектами благодаря их способности к обучению, адаптации и аппроксимации сложных нелинейных зависимостей [11].

Однако, будучи по своей сути нелинейными системами, ассоциативные регуляторы вносят нелинейность в замкнутый контур управления, что усложняет анализ устойчивости [2]. Поведение замкнутой системы может стать сложным, с возможностью возникновения бифуркаций или колебаний, особенно при изменении режимов работы или параметров объекта [12]. Классические методы анализа устойчивости линейных систем здесь неприменимы напрямую. Прямой метод Ляпунова является одним из наиболее точных и фундаментальных инструментов для анализа устойчивости нелинейных систем [1]. Он позволяет исследовать устойчивость, не требуя явного решения дифференциальных уравнений системы.

Гипотеза заключается в том, что прямой метод Ляпунова, дополненный методом гармонической линеаризации для аппроксимации нелинейной характеристики ассоциативного регулятора, позволяет не только провести анализ устойчивости замкнутой системы, но и сформулировать практические условия и рекомендации, связывающие эффективное поведение ассоциативного регулятора с обеспечением асимптотической устойчивости системы в окрестности точки равновесия.

Целью данной работы является демонстрация методики применения прямого метода Ляпунова для получения условий устойчивости и оценки рабочих диапазонов системы управления, состоящей из ассоциативного регулятора и линейной части.

Задачи исследования:

1. Построить математическую модель замкнутой системы управления в пространстве состояний, включающую ассоциативный регулятор.
2. Применить метод гармонической линеаризации для представления эффективного поведения ассоциативного регулятора в квазилинейной форме с параметрами q и q' .
3. Выбрать подходящую функцию Ляпунова $V(x) = x^T P x$ и получить выражение для ее производной по времени.
4. Вывести аналитические условия устойчивости линеаризованной системы, используя критерий Рауса-Гурвица, и связать их с параметрами гармонической линеаризации q и q' .
5. Показать, как функция Ляпунова и ее уровни могут быть использованы для оценки области притяжения и допустимых диапазонов изменения переменных состояния для системы с ассоциативным регулятором.

Актуальность темы обусловлена как широким распространением сложных нелинейных объектов управления, так и растущим интересом к интеллектуальным системам управления, включая регуляторы на основе ассоциативной памяти [5, 6, 10, 12, 13]. Разработка понятных и обоснованных методов анализа устойчивости таких систем имеет важное теоретическое и практическое значение. Предлагаемый подход стремится предоставить инструмент для оценки устойчивости и предварительной настройки ассоциативных регуляторов на основе классической теории устойчивости.

Описание объекта исследования и постановка задачи. Рассмотрим общую структурную схему САУ показанную на рисунке 1 и состоящую из:

1. Линейной части, которая состоит из исполнительного механизма, объекта управления и описывается эквивалентной передаточной функцией $W(s)$. Предполагается, что объект является управляемым и наблюдаемым.
2. Нелинейного регулятора на основе ассоциативной памяти, характеризуемого нелинейной функцией F :

$$u = F(\varepsilon, \dot{\varepsilon}), \quad (1)$$

где u – управляющее воздействие, ε – ошибка управления, $\dot{\varepsilon}$ – производная ошибки по времени.

3. Отрицательной обратной связи, с помощью которой сигнал ошибки формируется как:

$$\varepsilon = g - y,$$

где g – задающее воздействие, y – выходной сигнал объекта.

Рис. 1. Общая структурная схема системы с ассоциативным регулятором

Для анализа устойчивости положения равновесия рассматривается случай $g = 0$, следовательно:

$$\varepsilon = -y. \quad (2)$$

Пусть передаточная функция линейной части соответствует дифференциальному уравнению, которое связывает выход y и вход u :

$$D(s)y = N(s)u,$$

где $s = d/dt$ – оператор дифференцирования, $D(s)$ и $N(s)$ – полиномиальные операторы.

Используя (1) и (2), получаем дифференциальное уравнение замкнутой системы относительно ошибки ε :

$$\begin{aligned} D(s)(-\varepsilon) &= N(s)F(\varepsilon, \dot{\varepsilon}) \\ -D(s)\varepsilon &= N(s)F(\varepsilon, \dot{\varepsilon}) \end{aligned} \quad .$$

Введем вектор состояния:

$$\begin{aligned} x_1 &= \varepsilon \\ x_2 &= \dot{\varepsilon} = \dot{x}_1 \\ \dots & \\ x_n &= \varepsilon^{(n-1)} = \dot{x}_{(n-1)} \end{aligned} \quad .$$

Подстановка этих переменных в дифференциальное уравнение замкнутой системы позволяет свести его к системе уравнений первого порядка вида:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= x_3 \\ \dots & \\ \dot{x}_{(n-1)} &= x_n \\ \dot{x}_n &= \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n, F(x_1, x_2)) \end{aligned} \quad .$$

В общем случае, если линейная часть, описывающая динамику ошибки, может быть приведена к канонической форме управляемости или наблюдаемости, система записывается в матричной форме. Для простоты, предположим, что система может быть представлена в виде:

$$\dot{x} = Ax + BF(x_1, x_2), \tag{3}$$

где $x \in \mathbb{R}^n$, A – матрица динамики линейной части системы (размера $n \times n$), B – вектор-столбец управления (размера $n \times 1$).

Задача состоит в том, чтобы, используя прямой метод Ляпунова и гармоническую линеаризацию, вывести условия для эффективных характеристик ассоциативного регулятора $F(x_1, x_2)$, обеспечивающие асимптотическую устойчивость замкнутой системы (3) в окрестности равновесия.

Гармоническая линеаризация. Для упрощения анализа используем метод гармонической линеаризации [14-18]. Предполагаем, что при определенных режимах работы, например, при предельных циклах или при анализе устойчивости к малым возмущениям, сигналы в системе близки к гармоническим. Тогда нелинейную функцию:

$$F(\varepsilon, \dot{\varepsilon}) = F(x_1, x_2),$$

можно аппроксимировать линейной комбинацией ее входов с эквивалентными коэффициентами усиления q и \dot{q} :

$$F(x_1, x_2) \approx qx_1 + \dot{q}x_2. \tag{4}$$

Коэффициенты гармонической линеаризации q и \dot{q} в общем случае зависят от амплитуды A и частоты ω входного сигнала $x_1(t)$, но для анализа локальной устойчивости их можно рассматривать как квазипостоянные параметры, характеризующие поведение нелинейности в окрестности рабочей точки.

Анализ устойчивости линеаризованной системы. Подставляя линеаризованное выражение ассоциативного регулятора (4) в исходную модель состояния (3), получаем линеаризованную систему:

$$\dot{x} \approx Ax + B(qx_1 + \dot{q}x_2). \quad (5)$$

Запишем $qx_1 + \dot{q}x_2$ в выражении (5) в виде матрицы-строки, которая в нашем случае имеет вид $[q, \dot{q}, 0, \dots, 0]$.

$$\dot{x} \approx (A + B[q, \dot{q}, 0, \dots, 0])x.$$

Обозначим матрицу линеаризованной замкнутой системы как A_3 :

$$A_3 = A + B[q, \dot{q}, 0, \dots, 0].$$

Теперь анализ устойчивости сводится к анализу линейной системы:

$$\dot{x} = A_3x. \quad (6)$$

Система будет асимптотически устойчива, если и только если все собственные значения матрицы A_3 имеют отрицательные вещественные части т.е. является Гурвицевой.

Для анализа нелинейной системы с функцией Ляпунова, матрица P обычно выбирается из уравнения Ляпунова для некоторой стабильной линейной системы. Возьмем P как:

$$A_3^T P + P A_3 = -Q, \quad (7)$$

где Q - положительно определена ($Q=I$).

Если условия устойчивости для (7) выполняются, такое $P>0$ существует.

Прямой Метод Ляпунова. Для анализа устойчивости решения системы (3) при $g=0$ определим функцию Ляпунова $V(x)$. Для нахождения функции Ляпунова [13] возьмем ее как квадратичную форму от координат состояния линейной части системы плюс интеграл от нелинейности:

$$V(x) = x^T P x + \int_0^\sigma f(\sigma) d\sigma = C, \quad (8)$$

где P – симметричная ($P = P^T$) положительно определенная ($P>0$) матрица размера $n \times n$, $F(\sigma)$ –интегральная часть от нелинейности.

Производную функции $V(x)$ по времени вдоль траекторий системы вычислим по формуле (8). Производная квадратичной формы:

$$\begin{aligned} V'(x) &= \frac{dV}{dt} = (2Px)^T (Ax + BF(x_1, x_2)) \\ V'(x) &= 2x^T P (Ax + BF(x_1, x_2)) \\ V'(x) &= 2x^T P Ax + 2x^T P BF(x_1, x_2) \\ V'(x) &= x^T (A^T P + P A)x + 2x^T P BF(x_1, x_2) \end{aligned}$$

Производную интегральной части найдем, используя обобщенное правило Лейбница для дифференцирования интеграла с переменными пределами и подынтегральной функцией:

$$\frac{d}{dt} \int_0^{x_1} f(\sigma) d\sigma = F(x_1, x_2)x_2 + x_3 \int_0^{x_1} \frac{\partial F}{\partial x_2}(\sigma, x_2) d\sigma, \quad (9)$$

Тогда учетом (7) и (8) получим полную производную:

$$V'(x) = x^T (A^T P + PA)x + 2x^T PBF(x_1, x_2) + F(x_1, x_2)x_2 + x_3 \int_0^{x_1} \frac{\partial F}{\partial x_2}(\sigma, x_2) d\sigma, \quad (10)$$

Оценка диапазонов работы с помощью уровней функции Ляпунова. Если найдена матрица $P > 0$, и нелинейная функция линеаризована то уравнение (10), при $C > 0$ определяет эллипсоид в пространстве состояний. Если внутри этого эллипсоида производная $V'(x)$ отрицательно определена, то все траектории, начинающиеся внутри, останутся внутри и будут стремиться к $x=0$. Граница $V(x) = C$ может использоваться для оценки максимальных отклонений переменных состояния x_1, x_2 т.е. ошибки ε , скорости ошибки $\dot{\varepsilon}$ в области притяжения.

Для положительно определенной матрицы P , минимальное собственное значение $\lambda_{min}(P)$ связано с минимальным "расширением" эллипсоида уровня $V(x) = const$. Мы знаем, что для любого $x \neq 0$,

$$\lambda_{min}(P) \leq \frac{x^T P x}{x^T x},$$

Таким образом, если уравнение (9) равно C то:

$$\lambda_{min}(P_{ii}) \leq \frac{C}{\|x\|^2}.$$

Поскольку:

$$x_i^2 = \|x_i\|^2,$$

то

$$x_i^2 \leq \frac{C}{\lambda_{min}(P_{ii})},$$

или

$$|x_i| \leq \sqrt{\frac{C}{\lambda_{min}(P_{ii})}}. \quad (11)$$

Диапазон выходного сигнала ассоциативного регулятора $u = F(x_1, x_2)$ может быть определён на основе найденных диапазонов x_1, x_2 и функции F .

Используя линеаризацию (4) для оценки диапазона u тогда:

$$u \approx qx_1 + \dot{q}x_2. \quad (12)$$

Используя диапазоны для x_1 и x_2 из (11) и подставляя в (12) получаем:

$$|u| \approx |q| \sqrt{\frac{C}{\lambda_{min}(P_{ii})}} + |\dot{q}| \sqrt{\frac{C}{\lambda_{min}(P_{ii})}}. \quad (13)$$

В результате, формулы (11) и (13) отображают максимальные и минимальные значения компонент вектора состояния x_i на границе $V(x) = C$, дают оценку допустимых диапазонов работы системы, при которых гарантируется возвращение к состоянию равновесия.

Результаты. Продemonстрируем работоспособность метода на примере. Допустим есть исполнительный механизм и объект управления с эквивалентной функцией:

$$W(s) = \frac{1}{(s^3 + 6s^2 + s)}. \quad (14)$$

График переходного процесса без регулятора, показан на рисунке 2.

Рис. 2. График переходного процесса без регулятора

Как видно график переходного процесса занимает ~ 60 секунд и имеет перерегулирование $\sim 60\%$, что для современных систем управления является очень большими значениями.

Замкнутая система с ассоциативным регулятором, линеаризованным как $F(x_1, x_2) \approx qx_1 + \dot{q}x_2$ с матрицей $A_3 = A + B[q, \dot{q}, 0]$, имеет вид (6). Для передаточной функции (14), стандартный выбор переменных состояния $x_1 = \varepsilon$, $x_2 = \dot{\varepsilon}$ и модель (3) приводят к:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -6 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Тогда:

$$A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -q & -(1+\dot{q}) & -6 \end{pmatrix}.$$

Характеристическое уравнение линеаризованной системы имеет вид:

$$\det = sI - A_3 = s^3 + 6s^2 + (1 + \dot{q})s + q = 0.$$

Применяя критерий Рауса-Гурвица для полинома 3-го порядка получим:

1. $a_i > 0: 1 > 0, 6 > 0, 1 + \dot{q} > 0, q > 0$
2. $a_2 a_1 - a_3 a_0 > 0: 6(1 + \dot{q}) - 1q > 0$

Итоговые условия устойчивости линеаризованной системы:

$$q > 0, \dot{q} > -1, q < 6 + 6\dot{q}. \quad (15)$$

Для соблюдения условий (15) возьмем $q \approx 12,5$, $\dot{q} \approx 36,5$, которые были получены опытным путем с помощью гармонической линеаризации ассоциативного регулятора с входным значением амплитуды равной 1.

Матрицу P вычислим, с учётом коэффициентов q, \dot{q} выбранных выше, в программном обеспечении (ПО) MATLAB/Simulink с помощью команды *laup* (). В результате получим:

$$P = \begin{pmatrix} \frac{32}{2} & 3 & \frac{1}{6} \\ 3 & \frac{149}{6} & \frac{7}{2} \\ \frac{1}{6} & \frac{7}{2} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

Для вычисления диапазона по формуле (13) примем $C = 7$

$$|x_1| \leq 0,81, |x_2| \leq 0,53,$$

и подставив (14) с учетом коэффициентов q, q' , получим:

$$|u| \approx 12,5 \cdot 0,81 + 36,5 \cdot 0,53 = 29,47.$$

Ассоциативный регулятор выполняет поиск паттерна с минимальным значением при помощи формулы Евклидова расстояния [19, 20]:

$$B_i = \sqrt{\sum (x_i - y_i)^2}.$$

где x_i – значение в ячейке ассоциативной памяти,
 y_i – значение входного сигнала.

Далее управляющий сигнал определяется по найденному паттерну и выводится на исполнительное устройство.

Схема согласно рисунку 1 в ПО MATLAB/Simulink представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Структурная схема в ПО MATLAB/Simulink

Подставив вычисленные по формулам (11) и (13) значения ошибки, скорости ошибки и выходного сигнала, как показано на рисунке 4 в блоки *error*, *error_rate*, *output* ассоциативного регулятора, мы получим график переходного процесса как показан на рисунке 5.

Рис. 4. Подстановка значений в ассоциативный регулятор

Рис. 5. График переходного процесса системы с ассоциативным регулятором

Как видно из рисунка 5, переходный процесс системы с ассоциативным регулятором демонстрирует высокое качество: быстрое достижение установившегося значения практически без перерегулирования, что подтверждает эффективность регулятора и адекватность выбранных настроек.

Вывод. В работе продемонстрирован подход к анализу устойчивости системы управления, использующей регулятор на основе ассоциативной памяти. Методология базируется на применении прямого метода Ляпунова в сочетании с гармонической линеаризацией нелинейного поведения ассоциативного регулятора.

Основные результаты:

1. Построена модель системы в пространстве состояний и определена структура линеаризованной системы.
2. Получены аналитические условия асимптотической устойчивости для линеаризованной модели, связывающие устойчивость с эффективными коэффициентами гармонической линеаризации q, \dot{q} ассоциативного регулятора.

3. Продемонстрирована процедура нахождения матрицы P квадратичной функции Ляпунова из уравнения Ляпунова для устойчивой линеаризованной системы.

4. Показано, как уровни функции Ляпунова могут быть использованы для оценки области притяжения и допустимых диапазонов ошибки управления ε , ее производной $\dot{\varepsilon}$ и выходного сигнала регулятора u .

5. Приведенный пример расчетов и моделирования показал соответствие теоретических условий устойчивости и оценок диапазонов с практическими результатами работы системы с ассоциативным регулятором, демонстрирующей высокое качество управления.

Данный подход предоставляет инженерам и исследователям инструмент для предварительного анализа и настройки ассоциативных регуляторов. Условия на q и \dot{q} задают требования к эффективному поведению ассоциативной памяти в рабочем режиме для обеспечения устойчивости системы. Хотя гармоническая линеаризация является приближенным методом, она дает ценные качественные и количественные оценки, особенно на этапе проектирования и начальной настройки регулятора.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Ким, Д. П. Теория автоматического управления. Т.2. Многомерные, нелинейные, оптимальные и адаптивные системы / Д. П. Ким. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2016. – 440 с. – ISBN 978-5-9221-0858-4.
2. Евстафьева, В. В. Синтез управления возмущенной системой с неоднозначной нелинейностью / В. В. Евстафьева // Автоматика и телемеханика. – 2023. – № 3. – С. 44-64. – DOI 10.31857/S0005231023030030.
3. Хамитов, Р. Н. Синтез системы управления шероховатостью на основе нечеткой логики посредством программного пакета MATLAB SIMULINK / Р. Н. Хамитов, П. В. Зыкин // Электротехнические и информационные комплексы и системы. – 2023. – Т. 19, № 3. – С. 145-152. – DOI 10.17122/1999-5458-2023-19-3-145-152.
4. Zhou, M. Tracking Control of High-Order Nonlinear Systems With Unknown Control Gains and Its Application: An Adaptive Fuzzy Control Method / M. Zhou, F. Yang, X. Deng // IEEE Access. – 2024. – Vol. 12. – P. 141211-141223. – DOI 10.1109/ACCESS.2024.3467112.
5. Емельянов, А. М. Синтез нейросетевого регулятора для автоматизированной системы управления каскадом центробежных экстракторов / А. М. Емельянов, Ю. М. Козлова, И. С. Надеждин // Электронные средства и системы управления. Материалы докладов Международной научно-практической конференции. – 2024. – № 1-1. – С. 320-322.
6. Маршаков, Д. В. Извлечение правил нейросетевого регулятора при построении когнитивных систем автоматического управления / Д. В. Маршаков, О. Л. Цветкова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ и информационные технологии. – 2024. – № 1. – С. 62-76. – DOI 10.17308/sait/1995-5499/2024/1/62-76.
7. Command Filter-Based Adaptive Fuzzy Finite-Time Tracking Control for Uncertain Fractional-Order Nonlinear Systems/ X. You [et al.] // IEEE Transactions on Fuzzy Systems. – 2023. – Vol. 31(1) – P. 226-240. – DOI 10.1109/TFUZZ.2022.3185453.
8. Ye, Y. Adaptive neural network control for uncertain strict-feedback nonlinear systems with unknown control coefficients: A fully actuated system approach/ Y. Ye, D. Fan, X. Zhang // 2024 3rd Conference on Fully Actuated System Theory and Applications. – 2024. – P. 915-920. – DOI 10.1109/FASTA61401.2024.10595224.
9. Огнев, И. В. Ассоциативные память, среды, системы / И. В. Огнев, В. В. Борисов, Н. А. Сутула. – М.: Горячая линия-Телеком, 2016. – 420 с. – ISBN 978-5-9912-0602-9.
10. Khapkin, D. Methodology of Synthesis of Tracking Neural Network Control Systems for Objects with Limiters / D. Khapkin, S. Feofilov, A. Kozyr // 2023 5th International Conference on Control Systems, Mathematical Modeling, Automation and Energy Efficiency. – 2023. – P. 258-262. – DOI 10.1109/SUMMA60232.2023.10349576.
11. Optimal Elevators Control for Buildings Based on Associative Memory / S.R. Ahmed [et al.] // 2024 8th International Symposium on Innovative Approaches in Smart Technologies (ISAS). – IEEE, 2024. – P. 1-8. – DOI 10.1109/ISAS64331.2024.10845288.

12. Гайдук, А. Р. Синтез нелинейных дискретных систем управления методом квазилинейной дискретизации / А. Р. Гайдук, В. С. Плаксиенко, С. Г. Капустян // Математические методы в технологиях и технике. – 2023. – № 2. – С. 7-11. – DOI 10.52348/2712-8873_MMTT_2023_2_07.
13. Robust nonlinear optimal control via system level synthesis/ A.P. Leeman [et al.] //IEEE Transactions on Automatic Control. – 2025. – P. 1-8. – DOI 10.1109/TAC.2025.3552482.
14. New trajectory linearization control for nonlinear systems undergoing harmonic disturbance/ Z. Liang, C. Li, J. Zhongliang, H. Shiqiang //Journal of Systems Engineering and Electronics. – 2009. – Vol. 20. – №. 3. – P. 571-576.
15. Stability analysis of single-phase grid-feeding inverters with PLL using Harmonic Linearisation and Linear Time Periodic (LTP) theory/ V. Salis, A. Costabeber, P. Zanchetta, S. Cox // 2016 IEEE 17th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics. – 2016. – P. 1-7. – DOI 10.1109/COMPEL.2016.7556694.
16. Лазаренко, С. В. синтез интеллектуальных управлений лагранжевыми системами на основе редукции задачи Лагранжа к изопериметрической задаче / С. В. Лазаренко // Интеллектуальные транспортные системы: Материалы III Международной научно-практической конференции, Москва, 30 мая 2024 года. – Москва: Российский университет транспорта (МИИТ), 2024. – С. 201-211. – DOI 10.30932/9785002446094-2024-201-211.
17. Robust torque control for induction motor drives using fuzzy and pid control / M. A. Dashtaki [et al.] // 2023 33rd Australasian Universities Power Engineering Conference (AUPEC). – 2023. – P. 1-5. – DOI 10.1109/AUPEC59354.2023.10502571.
18. Devyatov, M. Structural Classification of Phase Space Projections with Neural Network-Based Optimization of Sliding Mode Existence Regions for Automated Control System Synthesis / M. Devyatov, V. Telezhkin, P. Ugarov // 2025 International Russian Smart Industry Conference (SmartIndustryCon). – IEEE, 2025. – P. 1104-1110. – DOI 10.1109/SmartIndustryCon65166.2025.10986125.
19. Васильев, П. В. Сравнительный анализ нечеткой логики и ассоциативной памяти в задачах интеллектуального управления / П. В. Васильев, О. В. Даринцев, Р. А. Мунасыпов // Робототехника и искусственный интеллект: Материалы XVI Всероссийской научно-технической конференции с международным участием: электронное издание, Железногорск, 30 ноября 2024 года. – Красноярск: ЛИТЕРА-принт, 2024. – С. 159-163.
20. Мунасыпов, Р.А. Алгоритм создания и настройки поверхности управления для регулятора на основе ассоциативной памяти / Р. А. Мунасыпов, О. В. Даринцев, П. В. Васильев // Станкостроение и инновационное машиностроение. Проблемы и точки роста: Материалы XIII Всероссийской научно-технической конференции, Уфа, 12–13 ноября 2024 года. – Уфа: Уфимский университет науки и технологий, 2025. – С. 62-67.

Поступила в редакцию 03.09.2025 г., рекомендована к печати 25.09.2025 г.

**THE USE OF THE DIRECT LYAPUNOV METHOD FOR STABILITY ANALYSIS AND
PARAMETER SETTING OF THE ASSOCIATIVE REGULATOR**

Vasilev P.V., Darintsev O.V., Munasyrov R.A.

The article is devoted to solving the urgent problem of analyzing the stability of automatic control systems using regulators based on associative memory. Such regulators, being nonlinear and adaptive in nature, require specialized approaches to the analysis of their influence on the dynamics of a closed system. The results of the study provide analytical conditions for ensuring the local stability of the system and demonstrate a methodical approach to using the surfaces of the level of the Lyapunov function to determine the operating ranges.

Keywords: associative regulator, control, direct Lyapunov method, nonlinearity, harmonic linearization.

Васильев Павел Валерьевич

аспирант Института механики им. Р.Р. Мавлютова
ФГБНУ «Уфимский федеральный
исследовательский центр РАН»,
ассистент кафедры автоматизации
технологических процессов ФГБОУ ВО
«Уфимский университет науки и технологий»,
Российская Федерация, Республика Башкортостан,
г. Уфа.
E-mail: pavel-vasilev-99@bk.ru

Vasilev Pavel Valerevich

Postgraduate student at Mavlyutov Institute of
Mechanics UFRC RAS,
Assistant at Department of Automation of
Technological Processes of the Ufa University of
Science and Technology,
Russian Federation, Republic of Bashkortostan, Ufa.

Даринцев Олег Владимирович

доктор технических наук, доцент, и.о.
заведующего кафедрой механики и цифрового
проектирования ФГБОУ ВО «Уфимский
университет науки и технологий»,
Российская Федерация, Республика Башкортостан,
г. Уфа.
E-mail: oleg_sam@mail.ru

Darintsev Oleg Vladimirovich

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor,
Acting Head of the Department of Mechanics and
Digital Design of the Ufa University of Science and
Technology,
Russian Federation, Republic of Bashkortostan, Ufa.

Мунасыпов Рустэм Анварович

доктор технических наук, профессор, заведующий
кафедрой автоматизации технологических
процессов ФГБОУ ВО «Уфимский университет
науки и технологий»,
Российская Федерация, Республика Башкортостан,
г. Уфа.
E-mail: rust40@mail.ru

Munasyrov Rustem Anvarovich

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the
Department of Automation of Technological
Processes of the Ufa University of Science and
Technology,
Russian Federation, Republic of Bashkortostan, Ufa.